

Makale Geliş Tarihi

03.05.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Postmodern Şiirin İzleri Açısından Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" Romanı*

Oğuz Atay's Novel "Tutunamayanlar" in Terms of Traces of Postmodern Poetry

Mustafa KARABULUT

Prof. Dr., Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Adıyaman/Türkiye, Orcid: [0000-0001-6259-0868](https://orcid.org/0000-0001-6259-0868)**Özet**

Oğuz Atay, genel olarak Türk edebiyatının ilk postmodern romanı sayılan *Tutunamayanlar* adlı eseri ile tanınır. Romanda Turgut Özben ve Selim Işık'ın kimlik arayışları, bunalımları ve tutunamayışları öne çıkar. Yazar, bu eserde metinlerarasılık, üstkurmaca, parodi, pastiş, kolaj, kapalı anlam, çoğulcu anlatım, leitmotif vb. birçok postmodern unsuru kullanır. Bununla beraber eserde şiir unsurları da yer alır. Bu şiir unsurları genel olarak postmodern şiire yakınlık gösterir. Postmodern şiirde görülen birden fazla dilden sözcük kullanımı postmodern şiirin izlerini taşır. Selim Işık'ın altı yüz mısralık şiiri "Dün, Bugün, Yarın" başlığıyla başlar: "When I was a little child, / Bir yokluktu Ankara. / Après moi dull and wild / Town ne oldu, que sera?" Ankara için "yokluk" sözcüğünü kullanan yazar, roman karakterinin olumsuzluklarla yetiştiğini ifade eder. Yokluk ifadesi imgesel olarak kısır, verimsiz ve kaybeden bireyi hatırlatır. Bu ifade diğer unsurlarla birleşerek "tutunamayan insan tipi"ni meydana getirir. Bu şiirin ilk dizesi İngilizce, ikinci dizesi Türkçe, üçüncü dizesi Fransızcadır. Şiirin dördüncü dizesi ise Fransızca, İngilizce ve Türkçe sözcüklerden oluşur. Yazar, postmodern şiirde sıkça görülen birçok dilden sözcük kullanımı özelliğini burada kullanır. Ayrıca, şiirin sonraki kısımlarında postmodern şiirlerde sıkça görülen ironiyi kullanır. Şiirin sonraki dizelerinde Selim Işık'ın intihara meyilli, tutunamayan biri olduğu anlatılmak istenir. Postmodern şiirlerde çokça görülen tutunamayan insan tipi burada da yer alır. Bu kişi adeta ruhu alınmış, plastik, cansız bir varlıktır. Bu makalede amaç, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanındaki şiir unsurlarını postmodern şiir bağlamında irdelemektir.

Anahtar kelimeler: Postmodern Türk romanı, Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanı, postmodern şiir.

Abstract

Oğuz Atay is generally known for his work *Tutunamayanlar*, considered the first postmodern novel in Turkish literature. The novel highlights the identity searches, crises, and inability to hold on of Turgut Özben and Selim Işık. In this work, the author employs many postmodern elements such as intertextuality, metafiction, parody, pastiche, collage, cryptic meaning, pluralistic narrative, leitmotif, etc. However, the work also contains poetic elements. These poetic elements generally show a closeness to postmodern poetry. The use of words from multiple languages, seen in postmodern poetry, bears the traces of postmodern poetry. Selim

* Bu makale 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen "Ases III. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi"nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Işık's six-hundred-line poem begins with the title "Yesterday, Today, Tomorrow": "When I was a little child, / Ankara was nothingness. / Après moi dull and wild / Town ne oldu, que sera?" The author, using the word "absence" for Ankara, expresses that the novel's character grew up amidst negativity. The expression "absence" symbolically evokes a sterile, unproductive, and losing individual. This expression, combined with other elements, creates the "type of person who cannot cope." The first line of this poem is in English, the second in Turkish, and the third in French. The fourth line consists of words from French, English, and Turkish. The author employs the characteristic of using words from many languages, frequently seen in postmodern poetry. Furthermore, in the later parts of the poem, irony, also frequently found in postmodern poetry, is employed. The poem aims to portray Selim Işık as a suicidal, unable-to-cope individual. The type of person who cannot cope, frequently seen in postmodern poetry, is also present here. This person is, as it were, a soulless, plastic, lifeless being. The aim of this article is to examine the poetic elements in Oğuz Atay's novel *Tutunamayanlar* within the context of postmodern poetry.

Keywords: Postmodern Turkish novel, Oğuz Atay, *Tutunamayanlar*, postmodern poetry.

1. GİRİŞ

Postmodernizm, modernizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akım olup birçok sanat türünde etkisini gösterir. Postmodern sanat ise "Farklı yörelere ait desenlerin aynı kumaşta buluşmasıyla ortaya çıkan melez yapı" (Bingöl, 2021, s. 64) olarak tanımlanabilir. Edebi eserlerde yeni arayışlara pencereler açan postmodernizm, son dönem insanının kaosunu, trajedisini, kimlik arayışını, içsel yolculuklarını vb. ortaya koyar. "Gerçeğin belirsizleştiği, klişe kalıplarla üretilip tüketime sunulduğu bir çağın sanatçısı, kendisine sürekli yabancılaşan bir dünyayı yeniden üretmek yerine, rotayı farklı bir estetik doğrultuya kaydırmıştır; salt sanatsal yaratıcılığı, hem biçim hem de içerik/motif düzleminde odağa almış, onunla oynamaktadır" (Ecevit, 2008). Postmodern şiir, romanda olduğu gibi anlam kapalılığına, imgesel anlatıma, söz oyunlarına, şaşırmacalara, depresif insan tipine, kimlik arayışına önem veren bir türdür. Bu şiirde tanımsızlık, biçimsizlik ve belirsizlik öne çıkar. Postmodern şiirde şairin tercihi göre metinlerarası unsurlara yer verebilir. Şair, şiirine farklı metinlere dolaylı veya doğrudan göndermeler yapabilir. Bu husus postmodern metinlerin ontolojik özelliği ile ilgilidir. Yazar, metinlerarası unsurları metnin bir parçasına çevirir. Böylece, "Metnin yazım aşaması ve yazımı da artık metnin bir unsuru olarak okuyucuya sunulur." (Solak, 2011). Sanatçı, bunu bilinçli bir şekilde metnin kurmaca dünyasına ekler.

Oğuz Atay, genel olarak Türk edebiyatının ilk postmodern romanı sayılan *Tutunamayanlar* adlı eseri ile tanınır. Romanda Turgut Özben ve Selim Işık'ın kimlik arayışları, bunalımları ve tutunamayışları öne çıkar. Yazar, bu eserde metinlerarasılık, üstkurmaca, parodi, pastiş, kolaj, kapalı anlam, çoğulcu anlatım, laytmotif vb. birçok postmodern unsuru kullanır. Bununla beraber eserde Selim Işık'ın yazdığı 600 dizelik bir şiir de yer alır. Bu, şiirde postmodern şiirin birçok özelliğini bulmak mümkündür. Özellikle, birçok dilden sözcük barındırma, metinlerarasılık, oyunsallık, anlam kapalılığı, ironi, imge yoğunluğu dikkat çeker. *Tutunamayanlar* başlıklı romanda Selim Işık'ın şiiri kendi hayatından kesitler de sunar. Şiirin başındaki DÜN, BUGÜN, YARIN başlıklı dört dizelik epigrafı, postmodern şiirin izlerini taşır: "When I was a little child, / Bir yokluktu Ankara. / Après moi dull and wild / Town ne oldu, que sera?" Şiirde Türkçe, Fransızca ve İngilizce sözcükler kullanılmıştır. Romanda ayrıca metinlerarasılık, ironi, bilinçaltı, oyunsallık vb. hususlar da önemli yer tutar. Bu çalışmada amaç, *Tutunamayanlar* romanında yer alan şiiri postmodern şiir çerçevesinde irdelemektir. Bu şiir tamamen postmodern olmamakla beraber şiirde postmodern akıma ait birçok unsur yer alır.

1.1. Kuramsal Çerçeve

Bu çalışmada postmodern şiir hakkında teorik bir çerçeve hazırlandıktan sonra Oğuz Atay'ın *Tutunamayanlar* başlıklı romanında postmodern şiirin nasıl yer aldığı irdelenecektir. Böylece postmodern bir romanda bulunan şiir, metinlerarasılık, ironi, oyunsallık, imge, dil, anlamsızlık vb. unsurlar bakımından ele alınacaktır.

2. YÖNTEM

Oğuz Atay'ın *Tutunamayanlar* başlıklı romanı postmodern şiir bağlamında okuma, anlatma ve yorumlama yöntemleriyle analiz edilecektir.

3. BULGULAR

Tutunamayanlar başlıklı romanda yer alan Selim Işık'a ait şiirde postmodern şiirin birçok özelliği yer alır. Özellikle metinlerarasılık, ironi, oyunsallık, yabancı sözcük kullanımı, anlamsızlık ve anlam kapalılığı, melankolik insan tipi vb. hususlar öne çıkar.

3.1. Postmodern Şiire Dair

Postmodernizm, özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Avrupa'da yaygınlık gösteren bir akımdır. Bu dönemde aydınlanmacı aklın dışında arayışların arttığı görülür. "Modernitenin her şeyi akla göre yorumlayarak insan ve insan ile alakalı her türlü faaliyeti mekanik bir yapı olarak değerlendirmesine postmodernistler şüpheyle yaklaşarak düzen, biçim, bütünlük, birlik gibi unsurları göz ardı ederler. Özellikle sanat ve edebiyatta söz konusu unsurlar yerine düzensizlik, biçimsizlik, parçalılık, eklektizm, ayrılık ve karmaşa gibi unsurları ön plana çıkararak modern sanat söyleminin dışına çıkarlar" (Bingöl ve Timur, 2016). Postmodern sanatın temel özelliklerinden biri olan eklektizm mevcut olan ürünlerden yeni bir eser ortaya çıkarmaktır. Postmodern söylemde eklektizm çokça kullanılır.

Postmodern şiir, ilk kez post-yapısalcı felsefenin önemli isimlerinden Jacques Derrida tarafından 1960'larda ortaya çıkarılan yapısökümcülükten (dekonstrüksiyon) yararlanır. Yapısökümcülük, metinlerin içinde gizli çelişkiler bulunduğunu, anlamın sabit olmadığını, metinlerin her okunuşta farklı anlamlar üretebileceğini, her türlü mutlak doğrunun sökülebileceğini vb. savunur. Yapısökümcülükte, metindeki anlam dünyasının nasıl yapılandırıldığını ve parçalandığını irdeleyen bir eleştirel bir okuma şeklidir. Bu bakımdan postmodern şiir, yapısökümcülükten de faydalanarak çoklu anlam dünyası üreten, karmaşık bir yapıya sahip olan bir türdür.

Paul Hoover, *Postmodern Amerikan Şiiri* (Postmodern American Poetry: A Norton Anthology) adlı eserinde Charles Olson'un ilk postmodern şair olduğunu ifade eder. "Olson, Amerikan'ın Kuzey Carolaina eyaletinde kurulan Black Mountain Şairleri adlı derneğin başında bulunmuştur. Bu derneğin etrafında toplanan şairlerin temel amacı, deneysel girişimler ile şiirde yenilik yapmaktır" (Bingöl ve Timur, 2016). Steven Connor, postmodern şiirde biçimsizlik ve tamamlanmamışlığın önemli yer tuttuğunu ifade eder. Ona göre, "Mektuplar, gazeteler, yazışmalar, anekdotlar, haberler gibi rastgele ve şiirsel olmayan dil biçimlerinin sıkça kullanıldığı şiirler, postmodern türün ilk örnekleridir (2013). Bu şiirin öncülerinden olan Ezra Pound, metinlerarasılık tekniğine sıkça başvurur. Ayrıca Frank O'Hara da postmodern şiirin öncülerinden biridir. Türk Edebiyatında ise Selim Savaş Karakaş, Lâle Müldür vb. şairler postmodern şiirin önemli isimlerindedir.

Postmodern şiirin bazı özellikleri:

1. Şiirde anlamsızlık ön plana çıkar, absürd (saçma) sayılabilecek unsurlar iç içe girer.

2. İmgeye en yoğun biçimde başvurulur. Çoğu zaman sadece şairin kendisinin anlayabileceği anlam dünyası yer alır.
3. Dilde aşırı özgürlük yer alır.
4. Akıl devre dışı bırakılarak altıncı his, akıl ötesi ve bilinçaltı öne çıkarılır.
5. Şiirde farklı dillerden sözcüklere yer verilebilir. Örnek olarak Türkçe yazılmış şiirlerde Almanca, Fransızca, İtalyanca vb. dillerin kelimeleri birlikte kullanılabilir.
6. Şiirdeki insan adeta plastik bir madde gibidir. Ruhu alınmış, adeta bedeni kalmış insan tipi dikkat çeker.
7. Görsel şiir öne çıkar. Bazı şiirlerde sözcükler bir resim veya şekil oluşturacak biçimde kullanılır. Mesela sözcüklerle kuş, kedi vb. varlıklar çizilebilir.
8. Bazı şiirler sadece bir kelimenin tekrar edilmesiyle oluşturulabilir.
9. Nazım birimi, nazım şekli vb. şiir unsurlarına dikkat edilmez.
10. Dilbilgisi kurallarına aykırı kullanımlar görülür. Noktalama işaretlerinin kullanım durumu şairin tercihinin göre değişebilir. Büyük harfle başlaması gereken sözcüklerin küçük harfle yazılması, sözcüklerin yapısında bozulmaların olması, noktalama işaretlerine önem verilmemesi bunlardan birkaçıdır.
11. İdeolojiye pek yer verilmez.
12. Genel olarak bireyin iç dünyasındaki çatışmalar, realiteden uzaklaşma, tutunamama, kopuş, depresif ruh hali, karamsarlık, benlik çoğullanması, oyunsallık, metinlerarasılık, üstkurmaca, kimlik kaybı, bilinçaltı vb. hususlar yer alır.
13. Bu tür şiirler adeta şizofrenik sayıklama gibidir.

Postmodernist şiirde modernist sınır ortadan kaldırıldığı için insan tipinde de değişim olur. Bu şiirde kuralları önemsemeyen, sınırları zorlayan hatta ortadan kaldıran, modernizmin kaosa sürüklediği insan tipi öne çıkar. “Dünyanın anlamdan yoksun olması nedeniyle dil oyunlarını ve gösterenleri öncelemesi; çok katlılığın, farklılığın, çoğulluğun, marjinalliğin, olumsuzluğun, temelsizliğin, çeşitliliğin, istikrarsızlığın, belirlenmemişliğin ve heterojenliğin yanında olması; hakikat ile bilimsel bilgiye karşı güvensizlik; ‘hedeflenmiş derinliksizlik’, gösterenin önceliği tavrı; tarihin yağmalanması, pastiş kullanımının benimsenmesi, türler arasındaki ve şiire seçilen konulardaki sınırı yok etmesi gibi özellikleri” (Tunç, 2021) postmodern şiirin öne çıkan hususları olarak göstermek mümkündür.

3.2. Tutunamayanlar Romanında Postmodern Şiirin Yansıması

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanında postmodern romana dair birçok unsur yer almaktadır. Özellikle metinlerarasılık, üst kurmaca, parodi, pastiş, kolaj, leitmotif, imge, bilinçaltı, benlik çoğullanması, kimlik arayışı, intihar, bitmemişlik algısı vb. öğeler dikkat çeker. Bununla beraber romanda şiire dair unsurlar da yer alır.

3.2.1. Metinlerarasılık

Postmodern romanda olduğu gibi şiirde de metinlerarasılık kullanılır. Tutunamayanlar’da yer alan şiir metinlerarasılık bakımından zengindir. Şiirde King Solomon, Hamlet, Horatio, Oblamov, Hegel, Fichte vb. isimler geçer:

King Solomon Speare’ di adının İncilcesi

Süleyman Kargı dosttur Türkçeye tercümesi

Hamlet için Horatio neyse öyleydi bana

Kıbrıs dolaylarından göçmüş anavatana (Atay, 2007).

Yukarıdaki dizelerde "King Solomon Speare" ile "Süleyman Kargı" arasında benzerlik kurulur. Yazar, Süleyman Kargı kelime oyunuyla King Solomon Spear'ın Türkçeleştirilmiş şeklidir. Atay, William Shakespeare'in 1599-1601 yılları arasında yazdığı *Hamlet* adlı esere gönderme yapar. Bu yapıtta Prens Hamlet'in en yakın arkadaşı Horatio'dur. Anlatıcı, Horatio Hamlet'in ne kadar yakın dostuysa Süleyman Kargı'nın da kendisi için güvenilir dost olduğunu söyler.

Şiirde Oblomov'un hırkasına da gönderme yapılır. Birinci Şarkı'nın sonunda, "Kesintisiz, acemi. Oblomov hırkasını / Çıkarısın bedeninden. Ey ölü ruh! kıyam et!" (Atay, 2007) denilerek metinlerarasılık yapılır. Oblomov, İvan Gonçarov'un 1859 yılında yayımlanan romanıdır. Şiirde geçen "Oblomov hırkası", edebi eserlerde eylemsizliği, iç dünyaya çekilmeyi, hayattan soyutlanmayı, kaçıışı vb. karşılar. Bu ifade depresyon hırkası ile de ifade edilir. Bu, *Tutunamayanlar* romanında bireyin edilgen, depresif ve bunaltılı yapısını ve gereksizliğini dile getirir. "Ey ölü ruh! kıyam et" ifadesi, sadece fiziksel bir ayağa kalkma değil, ruhsal bir uyanışı da ifade eder. Ölü ruhlar, hayata giremeyen, pasif, atılmış, ötekileşmiş vb. insanları anlatan bir imgedir. Yazar, bu eserde felsefe ile yaşam arasında ilişki kurarak Hegel ve Fichte gibi düşünürlerin ekmek kavgalarını anımsatır:

İzin ver Selim biraz, Hegel, Fichte diyelim,

Felsefeyle ilişkin bir de ekmek yiyelim."

Böyle buyurdu Kargı, thus spake King Solomon

Yerindedir bu yargı, evet haklı Platon (Atay, 2007).

Yazar, daha sonra *Libido* (1965) filmine gönderme yapar. Bu filmde Christian'ın çocukluk yıllarında cinsel saplantıları olan babasının işlediği bir cinayete ve daha sonra intiharına tanıklık etmesi anlatılır. Psikolojik gerilimin üst seviyeye çıktığı filmde Sigmund Freud'un libido teorisinden esinlenilmiştir. Freud, çocukluk travmalarının cinsel istekleri saptırarak gerilime sebep olduğunu ifade eder. Oğuz Atay, bu filme göndermeler yaparak Selim Işık'ı intihara sürükleyen bir başka etkeni irdeler:

Divanda otururdu

Durmadan dergi okurdu.

(Siz, "Libidonun Ölümü"

Filmini gördünüz mü?) (Atay, 2007).

Daha sonraki dizelerde Selim Işık'ın ilk okuduğu kitaplardan, izlediği filmlerden bahsedilir. Şiirde "Pardayan, Pitigrilli, Fantoma, Hayber Kalesi ve Tahir ile Zühre" ifadeleri metinlerarası bağlamda kullanılmıştır:

Pardayan, Pitigrilli ve Fantoma

Ve Hayber Kalesi ve Tahir ile Zühre bir arada (Atay, 2007).

Pardayanlar, Fransız yazar Michel Zévaco'nun 1900'lerin başında yazdığı tarihi macera romanı serisi olup olaylar 16. yüzyıl Fransa'sında geçer. Romanda Şövalye de Pardailan adlı gezgin ve cesur, bir kişinin karakterin maceraları dile getirilir. Pitigrilli, İtalyan yazar Dino Segre'nin (1893-1975) takma adıdır. Eserlerinde hiciv üslubu ağırlıklıdır. Mizahi, alaycı ve müstehcen anlatım tarzı vardır. *Tutunamayanlar*'da Selim Işık, "Hayatımın en güzel yılları 'PardayanPitigrilliFantoma' dönemidir. İstedğim gibi okudum, istediğim gibi yorumladım" (Atay, 2007) der. Şiirde, "Hazreti Yusuf'un kuyuda çektiği ezalara, / Âdem'in buğday ağacından memnu meyveyi / Yemesine yoksa elma ağacı mıydı?" (Atay, 2007) denilerek Hz. Yusuf kıssasına ve Hz. Âdem ile Havva'nın yasak meyve hadisesine gönderme yapılır.

3.2.2. İroni

Postmodern eserlerde sanatçılar ironiyi de önemli bir malzeme olarak kullanır. *Tutunamayanlar* romanında ironi önemli yer tutar. Bununla beraber romanda der alan şiirde de ironiye yer verilmiştir. Atay, metinlerarası bağlamda Kur'an-ı Kerim'den yararlanır. Yazar, Kevser Suresi'ni ironik bağlamda kullanır:

Ankara'nın bütün küçük kubbeli camilerini
Ve kararmış kiremitli mescitlerini dolaştık.

“İnna ateyna

Kelkevser, fesalli lirabbike... hüvel ebter.”

Körpe dizlerde derman biter (Atay, 2007).

Daha sonra Yunus Emre'nin “Şol Cennetin İrmakları” ilahisine ironi bağlamda yaklaşır. Yazar, tasavvufi cennet algısını dünyevileştirir. Bu bağlamda ironi ile absürt anlatımı bir arada kullanır:

Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu.

Öğle namazında güneş, yakar Allah deyu deyu.

Geç katıldı bu kervana, Allahım yakındır sana,

Bir o yana bir bu yana, bakar Allah deyu deyu.

Burası Allah yapısı, açılısın cennet kapısı,

Bu imtihansa hepisi çakar Allah deyu deyu.

Bu kervanda herkes yaya, rastlanmaz beye, ağaya,

İnsan aklını duaya, takar Allah deyu deyu (Atay, 2007).

Yazar, metinlerarasılık bakımından İncil'e de gönderme yapar: “Önce Kelime vardı,” diye başlıyor Yohanna'ya göre İncil. Kelimeden önce de Yalnızlık vardı. Ve Kelimeden sonra da var olmaya devam etti Yalnızlık... Kelimenin bittiği yerde başladı; Kelime söylenmeden önce başladı. Kelimeler, Yalnızlığı unutturdu ve Yalnızlık, Kelimeyle birlikte yaşadı insanın içinde.” (Atay, 2007). Kelime ve yalnızlık sözcüklerinin ilk harflerini cümle içinde büyük harfle yazan sanatçı, dilbilgisine aykırı davranır.

Oğuz Atay, romanda yer alan şiirde dini hususlarda ve Tanrı algısında ironiyi kullanır. Eserde BiligTenüz yazıtlarından söz edilir. Bunların Göktürk Yazıtları'na benzemediği ifade edilir. “Bilinen Göktürk yazıtlarına benzemiyormuş bunlar. Sanki yazarlar bunların anlamının bilinmesini istemiyormuş” (Atay, 2007). Yazar, bu yazıtlarda geçen “Tanrı usıg baştan alır / O tuşinir yerge çünkü” (Atay, 2007) dizelerini yorumlarken ironi yapar: “Yani Allah aklımızı başımızdan aldı ama bizim yerimize düşünmek için yaptı bunu. Bu sözde ne kadar çok gerçeğin birden gizli olduğunu söylemeye bilmem ihtiyaç var mı?” (Atay, 2007).

Yazar, Tutunamayan insan tipini hayvan formatında tanıtırken ironi yapar: Tutunamayan (disconnectus erectus): Beceriksiz ve korkak bir hayvandır. İnsan boyunda olanları bile vardır. İlk bakışta, dış görünüşüyle, insana benzer. Yalnız, pençeleri ve özellikle tırnakları çok zayıftır. Dik arazide, yokuş yukarı hiç tutunamaz. Yokuş aşağı, kayarak iner. (Bu arada sık sık düşer). Tüyleri yok denecek kadar azdır. Gözleri çok büyük olmakla birlikte, görme duygusu zayıftır. Bu nedenle tehlikeyi uzaktan göremez” (Atay, 2007).

Şiirde, Selim'in üç yaşındaki hastalığından söz edilir: “Terli bir uyanıştan sonra tam üç yaşında / Düştü yatağa baygın. Ağlayarak başında / Kuran okur annesi; bir açılrsa gözlerin. / Ne diyorsun

Allahım, duyulmuyor sözlerin” (Atay, 2007). Yazar, bu kısımda da dini bir hususta ironiyi kullanmaktadır.

3.2.3. Yabancı Dillerden Sözcük Kullanımı

Postmodern şiirde farklı dillerden sözcüklere yer verilebilir. Bu husus şairin tercihinine göre değişir. Bununla beraber Türkçe şiirlerde, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince, Rusça, Hintçe, hatta Sanskritçe sözcüklere de rastlanır. Tutunamayanlar adlı romanda Selim Işık'ın 600 dizelik şiirinin başındaki DÜN, BUGÜN, YARIN adlı kısım bir epigrafla başlar. Burada İngilizce ve Fransızca sözcük ce dizeler dikkat çeker:

When I was a little child,

Bir yokluktu Ankara.

Après moi dull and wild

Town ne oldu, que sera? (Atay, 2007).

Bu dizeler, Selim Işık'ın hayatının anlatıldığı “Şarkılar” bölümünde geçen bir epigraftır. Şiirde Selim Işık karakteri ve yaşantısından izler yer alır. Şiiri “Ben küçük bir çocukken / Bir yokluktu Ankara. / Benden sonra c ansız (sıkıcı, donuk) ve vahşi / Şehir ne oldu, ne olacak, yerinde duruyor mu?” şeklinde Türkçeye çevirmek mümkündür.

Yukarıdaki dörtlük, postmodern şiirin bazı özelliklerini yansıtır. Şiirde Türkçe, İngilizce ve Fransızca sözcükler kullanılmıştır. İlk dize “When I was a little child” (Ben küçük bir çocukken) İngilizce olup şairin geçmişe, çocukluk yıllarına döndüğünü işaret eder. Daha sonraki dize “*Bir yokluktu Ankara*” olup Türkçedir. Üçüncü dize “Après moi dull and wild” (Benden sonra cansız/ sıkıcı/donuk ve vahşi) Fransızcadır. Son dize İngilizce, Fransızca ve Türkçe sözcüklerden oluşur: “Town ne oldu, que sera?” / (Şehir ne oldu, ne olacak, yerinde duruyor mu?). Bu husus postmodern şiirin önemli bir özelliğidir.

163

Yazar, postmodern şiirin farklı dillerden sözcük kullanılması özelliğini de kullanır. Şiirin sonraki kısımlarında da bu kullanıma rastlamak mümkündür. Üçüncü Şarkı'da Latince sözcüklere de yer verilmiştir:

Cranium fibula radius

Sacrum patella carpus

Nasıl ezberlenir Allahım

Arapça dua eden insanın Latince kemikleri? (Atay, 2007).

Romanda yabancı kelimelere, kelime gruplarına de yer verilmiştir. Birinci Şarkı'da geçen “O Sofya mu, Sofya mu. Sensiz içmek olur mu?” / Kır saçlı laternacı biraz mahzun dururdu. / ‘In vino veritas.’ Ders sofistlerden Duzikos, / Tarih felsefesinde, ‘Armoniko Muzikos...’ (Atay, 2007) dizelerinde yabancı kelimeler önemli yer tutar.

3.2.4. Oyunsallık

Postmodern anlayışın en önemli yapı taşı olan oynusallık eser-okur arasında güçlü bir bağ kurar. Modern sonrası manasına gelen postmodern akıma göre hayat bir oyundur. Eserlerini bu akımın tesirinde yazan yazarlar da, bir kısmını modernizmden aldıkları metinlerarasılık, üst kurmaca, kolaj, parodi, pastiş gibi anlatım tekniklerine yeni yorumlar getirerek eserlerinde kullanmışlardır” (İlaslan, 2021). Eserin yapı ve muhteva unsurları oyun kavramı ile daha işlevsel olur. Postmodern şiirde kelime oyunları önemlidir. Selim Işık'ın şiirine bakıldığında yabancı kelimelerin ve dizelerin bilinçli şekilde kullanıldığı görülür. Burada şairin okuyucuyla

oyun oynadığı kanısına varılabilir. Bu durum postmodern şiirin oyunsallık ilkesiyle yakınlık gösterir. Yabancı sözcüklerin kullanılması şiirin anlaşılmasını da güçleştirir.

Şiirin “Dün Bugün Yarın” başlıklı bölümünde geçen “Belirsiz anlamlarla uyutan ninnileri / Hu diyen dervişleri ürkünç ecinnileri. / Dandini ve dasdana, kov bostancı danayı / Yemesin lahanayı, yemesin lahanayı.” (Atay, 2007) tekerlemede yazar, Selim’in çocukluk anılarını oyunsallık içerisinde irdeler.

Tutunamayanlar romanında yer alan bir başka tekerlemede Selim Işık’ın çocukluk hatıraları içindeki çıkmazları oyunsal bir dille yansıtılır. Selim’in elden gidişi, onun varoluşsal kopuşunu ifade eder. “Kasabanın tek doktoru topal Muvakkar. / Muvakkar’ın tek gözü birazcık şehla bakar. / “Topal doktor kalksana, lambaları yaksana, / Selim elden gidiyor, çaresine baksana.” (Atay, 2007) Yazar, bu çocuksu söyleyişlerle oyunsal bir çerçeve oluşturur ve Selim’in tutunamama sendromunu ve çaresizlik duygularını dile getirir.

3.2.5. Anlamsızlık ve Anlam Kapalılığı

Postmodern şiirde şairler anlam kapalılığını öne çıkarırlar. Bazen bu şiirler tamamen anlamsız, absürd (saçma) yöne kayar. Bu durum postmodern şiirin anlamsızlık anlayışına uygundur. Şiir, şairin bilinçaltını dile getirmesi bakımından da önemlidir. *Tutunamayanlar*’da Selim Işık’ın şiirinde yazar genel olarak kapalı anlamı tercih eder. Selim Işık gibi dış dünyaya kapalı birini anlatırken okuyucuyu merakta bırakır:

Eller boşta kalıyor, tutunamıyorlar toprağa

Anlatamıyorlar anlatılamayanı.

Anlatmak gerek: Düşman sarmış her yanı

Oysa, mesela Selim Işık

Anlatmadan anlaşılmaya âşık (Atay, 2007).

Yukarıdaki dizelerde Selim Işık’ın çıkmazları, varoluş sancısı, boşluk hissi, iletişimsizliği, anlaşılamaması vb. dile getirilmektedir. O, anlatmadan anlaşılmak isteyen bir kişidir. Oğuz Atay, burada şiir karakterinin içinde bulunduğu kaotik yapıyı anlatırken kapalı anlatımı tercih eder. O, tutunamayan insan tipini Selim Işık’ın şahsında dile getirir. Selim, her ne kadar kendisini anlatmaya çalışsa da sözcüklerin yetersiz kaldığını hisseder. Bununla beraber Selim’in ruh dünyası kapalı bir anlatımla verilir. Burada “anlatılamayanı anlatma” ifadesi bu anlam kapalılığının bariz göstergesidir.

3.2.6. Depresif ve Melankolik İnsan Tipi

Postmodern şiir bazı karakterler patolojik bir yapı gösterirler. Bu bakımdan depresif, melankolik ve bunaltılı şahıslara rastlamak mümkündür. *Tutunamayanlar*’da Selim Işık’ın şiirinin ilk kısımlarından itibaren romanın tematik düzlemiyle paralel işleyen tematik bir düzlem vardır. Şiirin İTHAF VE MUKADDİME kısmındaki “Selim Işık tek ve Türk. Ve duygulu, amansız. / Sabırsız ve olumsuz, yaşantısında cansız / Sanılırdı; gerçektir, hayır gerçek değildi. / Tutunamayanların tarihine eğildi. / Kelime ve yalnızlık hayatın tadı tuzu / Kucaklamak isterdi ölümü ve sonsuzu” (Atay, 2007) dizelerinde Selim’in intihara meyilli olduğu hissedilir. Selim’i romanda intihara sürükleyen önemli bir sebep ise onun bunaltılı ve depresif ruh haline sahip olmasıdır. Bu bağlamda Selim’in intihara eğilimli oluşu ile postmodern şiir karakterlerinin melankolik ve depresif yapısı arasında benzerlik vardır.

3.2.7. İmge

Postmodern anlayışta imgeye geniş yer verilir. Sanatçı imge kullanarak anlam kapalılığı oluşturur. İmgeyi dönüştürerek anlam derinliği meydana getiren yazar, metnin mana dünyasını

zenginleştirir. “Söz konusu imgeyi dönüştürme işlemi; gerçeküstücülerin bilinçdışı özgürleştirme çabalarıyla eşdeğerdir” (Karakaya, 2018). *Tutunamayanlar*’da yer alan şiirde imge dünyası zengindir.

Tutunamayan

Öncelikle “Tutunamayan” ifadesi imgesel kullanılmıştır. Yazar, Garip Yaratıklar Ansiklopedisinden örnek vererek “Tutunamayan”ın ne olduğunu tarif eder:

Tutunamayan (*disconnectus erectus*): Beceriksiz ve korkak bir hayvandır. İnsan boyunda olanları bile vardır. İlk bakışta, dış görünüşüyle, insana benzer. Yalnız, pençeleri ve özellikle tırnakları çok zayıftır. Dik arazide, yokuş yukarı hiç tutunamaz. Yokuş aşağı, kayarak iner. (Bu arada sık sık düşer). Tüyleri yok denecek kadar azdır. Gözleri çok büyük olmakla birlikte, görme duygusu zayıftır. Bu nedenle tehlikeyi uzaktan göremez (Atay, 2007).

Yazar, *tutunamayanlar* içerisinde erkek olanların yalnız bırakıldığında acıklı sesler çıkardığını, dişilerini de aynı sesle çağırıldığını, genellikle başka hayvanların yuvalarında barındığını, belirli bir aile düzenlerinin olmadığını, toplu olarak yaşamayı da bilmediklerini, belirli bir beslenme düzenlerinin olmadığını, başka hayvanlarla birlikte yaşarken onların getirdikleri yiyeceklerle geçindiklerini vb. söyler. Bu bağlamda *tutunamayan* insan tipi bir hayvan formatında verilir.

Selim Işık

Romandaki önemli karakterlerden ismi olan Selim Işık, imgesel bağlamda kullanılmıştır. Eserde intihar ederek öldüğü ifade edilen bir kişidir. Romanda yer alan şiirde onun karmaşık duygulara sahip olduğu, *tutunamayanlar* merak saldı ve intihara meyilli olduğu ifade edilir:

Selim Işık tek ve Türk. Ve duygulu, amansız.

Sabırsız ve olumsuz, yaşantısında cansız

Sanılırdı; gerçekte, hayır gerçekte değildi.

Tutunamayanların tarihine eğildi.

Kelime ve yalnızlık hayatın tadı tuzu

Kucaklamak isterdi ölümü ve sonsuzu. (Atay, 2007).

Bu intihar olayından sonra Turgut arayışlara girer. Kendisinin de bir “*tutunamayan*” olduğunu anlayan Turgut, kimlik arayışına girer. Selim’in intihar etmesi onun için için adeta bir “ışık” olur ve Turgut romanın sonunda intihar etmez. Ayrıca Selim sözcüğü, sağlıklı, sağ, sıhhatli gibi anlamlara gelmesine rağmen, Selim Işık romanda gerçekten ölmüştür. Yazar burada ters anlam oluşturarak şaşırma yapar. (Karabulut, 2023). Romanda çerçeve olay Selim’in intiharıdır. “Selim Işık, *Tutunamayanlar*’ın prototipidir” (Sezgin, 2012). Yazar onu Hz. İsa ile benzeştirerek ele alır. Berna Moran, “İsa ile Selim, Turgut ve tüm *tutunamayanlar* arasında bir koşutluğun kurulduğunu” (2008: 282) ifade eder.

Diğer imgeler

Tutunamayanlar’daki 600 dizelik şiirde King Solomon Speare ile Süleyman Kargı arasında imgesel bir benzerlik kurulur. Hamlet ifadesi ile intikam, Horatio ile dostluk temaları hatırlatılıyor. “Üzerine eğilen gölgenin” (Atay, 2007) dizisinde gölge ifadesi imgesel olara “baba” figürü yerine kullanılmıştır. “Kafiye Tanrısına kurban oldum. Efendim?” (Atay, 2007) dizisinde “Kafiye Tansısı” ifadesiyle şiirde kafiye yapmanın adeta bir zorunluluk gibi algılanmasına tepki gösterir. “Çözülün zincirlerim, tutulan kol çalışsın.” (Atay, 2007) dizisinde ise “zincir” sözcüğü esaretin imgesidir. Zincirden kurtulmak, bağımsız hareket etmektir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Postmodern şiir, anlam kapalılığının, absürd (saçma) algının, bilinçaltının, imgenin, yabancı dillerden sözcüklerin ve resimsel bakışın yorun olduğu bir türdür. Oğuz Atay'ın *Tutunamayanlar* adlı romanında Selim Işık'ın yazdığı altı yüz dizelik şiirde postmodern şiirin bazı özellikleri bulunur. Bununla beraber bu şiirin tamamen postmodern şiir olduğunu söylemek doğru olmaz. Yazar, romanlarının dünyasını oluştururken postmodernizmden çokça yararlanır. Bu romanda yer alan şiirde postmodern şiir anlayışının birçok özelliği bulunur. Özellikle, farklı dillerden sözcük kullanma, metinlerarasılık, oyunsallık, anlam kapalılığı, ironik dil ve imge kullanımı dikkat çeker. *Tutunamayanlar* romanında yer alan altı yüz dizelik şiirin başındaki dörtlükte Türkçe, İngilizce ve Fransızca sözcükler kullanılır. Şiirde yer yer okuyucuyla oyun oynandığı hissi uyanır. Bunlardan başka anlam kapalılığı dikkat çeker. Postmodern romanlarda olduğu gibi *Tutunamayanlar*'daki şiirde de depresif insan tipi öne çıkar. Romanın en önemli karakterleri olan Turgut Özben ve Selim Işık tutunamayan, melankolik, depresif ve intihara eğilimli kişilerdir. Şiirde imge dünyası da zengindir. Tutunamayan/tutunamamak, Selim Işık, King Solomon Speare, Hamlet, zincir vb. ifadeler imgesel bağlamda kullanılmıştır. Sonuç olarak Türk edebiyatının ilk postmodern romanı kabul edilen *Tutunamayanlar*'da yer alan altı yüz dizelik şiirde de postmodern şiirin izlerini görmek mümkündür. Bununla beraber bu şiirin bir postmodern şiir olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Bu romanda yer alan şiirde Oğuz Atay, postmodern şiir tekniklerinin bir kısmını kullanmıştır.

5. KAYNAKLAR

Atay, O. (2007). *Tutunamayanlar*. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bingöl, U. & Timur, K. (2016). Postmodern şiir nedir?. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 5(3), 1288-1304.

Bingöl, U. (2021). *Dijital çağda pusulası bozulan şiir: postmodernizm ve şiir üzerine*. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.

Connor, S. (2015). *Postmodernist kültür*. Çev. D. Şahiner. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Ecevit, Y. (2008). *Türk romanında postmodernist açılımlar*. İstanbul: İletişim Yayınları.

İlaslan, S. (2021). Dijital çağda pusulası bozulan şiir: postmodernizm ve şiir üzerine adlı eser hakkında bir inceleme, (Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme). *Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi*, 7(15), 362-369.

Karabulut, M. (2023). Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında imge. V. International Halich Congress On Multidisciplinary Scientific Research -January 15-16, 2023 / İstanbul, Türkiye.

Karakaya, D. (2018). Can Yücel şiirlerinde postmodern izler, *International Journal of Language Academy*, 6(2), 73-80.

Moran, B. (2008). *Türk romanına eleştirel bir bakış-2*. İstanbul: İletişim Yayınları,

Sezgin, A. (2012). Abdülhak Şinasi Hisar'dan Oğuz Atay'a Türk Romanında Şizofren Tipler (1941-1975), Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Solak, C. (2011). Postmodern edebiyat kuramı açısından Lâle Müldür'ün "Divanü Lûgat-it-Türk" şiiri. *Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi*, 1(2), 25-30.

Tunç, G. (2021). Postmodern şiir ve Lâle Müldür'ün şiirlerinde postmodern özellikler, *Söylem Filoloji Dergisi*, 6(2): 279-297

Yeşilyurt, Ş. (2008). Kurgusal gerçeğin gücü: yeni tarihselcilik ve Puslu Kıtalar Atlası. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. 1813-1826.